
A LIBRAS NO CENTRO DO ENSINO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

DOI: 10.5281/zenodo.14894459

Uanderson da Silva Lima
Mestre em Ensino – PPGEnsino – Universidade do Vale do Taquari (Univates)
Professor efetivo na rede municipal de Lucas do Rio Verde – MT
uanderson.lima@universo.univates.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2377680281936019>

Luana Priscila Baumgardt
Interprete de Libras e Especialista em LIBRAS pela Faculdade Batista de Minas Gerais
(FBMG)
lpbfischer94@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5007830345634664>

Rayana Silva Frota
Especialista em Docência do Ensino Superior – Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFPO)
Professora efetiva na rede municipal de Lucas do Rio Verde – MT
rayanafrotaprof@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0785246071800215>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: Ao considerar o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua materna (Língua 1 - L1) de estudantes com Deficiência Auditiva e/ou Surdez, destaca-se sua relevância como meio essencial de comunicação dessas/es. Nesse contexto, emerge a inquietação sobre a formação de professoras/es que atuam com esse público, dada sua influência no processo de ensino-aprendizagem. **Objetivo:** compreender os impactos no ensino decorrentes da falta de preparação docente em Libras e propor estratégias para fortalecer a inclusão e a eficácia educacional. **Metodologia:** A pesquisa baseia-se em relatos de experiências profissionais do autor como professor da Sala de Recurso Multifuncional (SRM) em uma escola estadual de Mato Grosso e em uma escola de Ensino Fundamental de Lucas do Rio Verde – MT. A análise dessas vivências permitiu identificar desafios enfrentados no ensino de estudantes surdos e propor soluções pedagógicas. **Resultados:** Observou-se que a falta de compreensão da Libras como L1 e da Língua Portuguesa como L2 prejudica significativamente o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. Essa lacuna é especialmente evidente em escolas localizadas em municípios menores ou mais distantes de grandes centros, onde o acesso a recursos e formação especializada é limitado. Ademais, a

implementação de atividades inclusivas que promovam a participação de estudantes surdos, aliada a momentos de capacitação conjunta entre docentes e Intérpretes de Libras, favorece a comunicação na sala de aula e fortalece os vínculos sociais e pedagógicos. **Conclusão:** Torna-se fundamental que as secretarias estaduais e municipais de educação implementem propostas pedagógicas que valorizem o ensino de Libras e promovam a formação continuada de professoras/es para a Educação Inclusiva. A integração de práticas que respeitem as particularidades dos estudantes contribui para a criação de um ambiente escolar inclusivo e respeitoso, em que as individualidades não são vistas como limitações, mas como características que enriquecem a convivência, conforme argumenta Imani (2023). Assim, avança-se em direção a uma educação pautada pela inclusão e pelo respeito à diversidade.

Palavras-chave: Deficiência Auditiva e/ou Surdez; Educação Inclusiva; Ensino-aprendizagem; Formação de professoras/es; Libras.